

YOSHLARDA MAFKURAVIY IMMUNITETNI MUSTAHKAMLASHDA MUTOLAA VA JONLI MULOQOTNING PSIXOLOGIK AHAMIYATI.

Abdurashidova Dilnoza Abdumalik qizi

NamDU San`at va Sport fakulteti Psixologiya yo`nalishi 2-kurs talabasi
dilnozaabdumalikovna7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20133045>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish va mustahkamlash jarayonida mutolaa hamda jonli muloqotning psixologik ahamiyati tahlil qilinadi. Globallashtirish sharoitida turli axborot oqimlari va g`oyaviy ta`sir ko`rsatish kuchaygan bir paytda yosh avlodda mustaqil fikrlash tanqidiy tafakkur va barqaror hayotiy pozitsiyani shakllantirishning psixologik jihatlari yoritilgan. Shuningdek jonli muloqotning shaxs ijtimoiy psixologik rivojlanishiga hamda mutolaaning dunyoqarash kengaytirishiga ta`siri asoslab berilgan.

Kalit so`zlar: Mafkuraviy immunitet, mutolaa, jonli muloqot, psixologik rivojlanish, tanqidiy fikrlash, yoshlar tarbiyasi, ijtimoiy ko`nikmalar.

Abstract: This scientific article analyzes the psychological significance of reading and interpersonal communication in the process of forming and strengthening ideological resilience among youth. In the context of globalization the psychological aspects of forming independent thinking and a stable life position in the youth generation are highlighted. Likewise the impact of live communication on the socio-psychological development of the individual and the role of reading in the expanding the worldview are substantiated.

Keywords: Ideological immunity, reading, live communication, psychological development, critical thinking, youth education, social skills.

Аннотация: В данной научной статье анализируется психологическая значимость чтения и живого общения в процессе формирования и укрепления идеологического иммунитета у молодежи. В условиях глобализации освещаются психологические аспекты формирования у молодого поколения самостоятельного мышления, критического сознания и устойчивой жизненной позиции. Также научно обосновано влияние живого общения на социально-психологическое развитие личности и роль чтения в расширении мировоззрения.

ключевые слова: Идеологический иммунитет, чтение, живое общение, психологическое развитие, критическое мышление, воспитание молодежи, социальные навыки.

Kirish

Bugungi kunda insoniyat axborot olish manbalari tubdan o`zgardi. Raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha jabhalariga kirib kelishi natijasida yoshlar ongi eng zaif nuqtaga aylandi. (Statistika agentligi va Digital 2024) hisobotlariga ko`ra, O`zbekistonda internet foydalanuvchilar soni aholining 80%idan oshib ketdi. Bu shunchaki raqam emas, balki har kuni millionlab yoshlar turli mafkuraviy ta`sirlar ostida qolayotganini anglatadi. Oldinlari yoshlar va kattalar uchun asosiy bilim hamda mafkuraviy tarbiya manbai gazeta va jurnallar bo`lgan. Bugungi kunda esa gazeta va jurnallar faoliyatini to`xtatdi ba`zilar elektron formatga o`tdi. Statistik ma`lumotlarga ko`ra, dunyo bo`ylab bosma nashrlar so`nggi o`n yillikda keskin kamaygan. Hatto badiiy kitoblar ham elektron formatga ko`chirilmoqda. Bu jarayon bir tomondan qulaylik yaratsa-da, ikkinchi tomondan mutolaa madaniyatining pasayishiga olib kelmoqda. Gazeta varoqlashdagi diqqat-e`tibor va tahliliy fikrlash o`rnini ijtimoiy tarmoqlardagi yuzaki va qisqa xabarlar egallamoqda. Ma`fkuraviy immunitet - bu shaxsning ichki "filtri" bo`lib, u tashqi axborotni qabul qilishda uning foydali yoki zararliligini psixologik jihatdan saralaydi. Bunday holatda immunitetni shakllantirishda mutolaa va jonli muloqotning o`rni katta hisoblanadi.

2. An`anaviy nashrlardan raqamli olamga o`tishning psixologik ta`sirlari

Hozirgi kunda dunyo aholisining 67%dan ortig`i internetdan foydalanadi. O`zbekiston sharoitida ham yoshlarning deyarli barchasi virtual olamning faol a`zolaridan. Biroq, internetdagi ma`lumotlarning tekshirilmaganligi va turli g`oyaviy xurujlarga to`laligi yoshlar ongida chalkashliklarni keltirib chiqarmoqda. Ma`fkuraviy immuniteti sust bo`lgan yoshlar har qanday malumotlarni, hatto u zararli bo`lsa ham, axborotlarni qabul qilishga moyil bo`lib qolmoqdalar. Bu esa yoshlarni mustaqil fikrlash qobiliyatini susaytiradi. Oxirgi yillarda gazeta va jurnallar soni keskin kamayib, deyarli tarixga aylanmoqda. Bu jarayoning bir qancha psixologik salbiy oqibatlar mavjuda;

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

2.1. Gazeta yoki kitob o‘qiyotgan inson diqqatini bir nuqtaga jamlaydi. Bu jarayonda miya ma‘lumotni tahlil qiladi, unga tanqidiy yoki ijobiy baho beradi va xotiraga chuqur joylaydi. Raqamli muhitda esa yoshlar malumotlarga shunchaki ko‘z yugurtirib o‘tadi, lekin asl mohiyatini anglamaydi. Yoshlar matnli ma‘lumotlarni tahlil qilishdan ko‘ra, 15 soniyalik videolarni ko‘rishga odatlanib qolmoqda. Natijada, yoshlarda mantiqiy fikrlash zanjiri uziladi va voqealarni mohiyatini anglamay qoladi. Bu esa mafkuraviy bo‘shliqni yuzaga keltirib, yot bo‘lmagan g‘oyalarning kirib kelishi uchun qulay muhit yaratadi.

2.2. Gazetalarning inqirozi va axborotlarning ishonchlilik filtrini yo‘qolishi

Oldingi davrda gazeta sahifalarida chop etiladigan har bir ma‘lumot bir necha bosqichli tahrir va tekshiruvdan o‘tgan. Bugungi kunda esa har bir internet foydalanuvchisi axborot tarqatuvchi ga aylanadi. Elektron platformalarida axborotning tezligi oshib ketdi, lekin uning sifati va xolisligi keskin pasaydi. Natijada yoshlar rost va yolg‘on xabarlarini ajrata olmaydigan axborot manipulyatsiya qurboniga aylanib borishmoqda. Hozirgi vaqtda yoshlar va kattalar internet tarmoqlaridan deyarli foydali ishlar uchun foydalangani yaxshi. Negaki ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi faqat passiv axborot qabul qiluvchiga aylanib qolmoqda. Bu esa insonning tahlil qilish va fikrlash qobiliyatlarini susaytiradi.

2.3. Kitobning elektronlashuvi va emotsional bog‘liqlikning uzulishi.

An‘anaviy qog‘oz kitoblarning psixofiziologik ahamiyati shundaki, mutolaa jarayonida oquvchi va kitob o‘rtasida aloqa o‘rnatiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, qog‘oz kitob o‘qilganda ma‘lumot miyaning uzoq muddatli xotirasiga oson o‘rnashadi. Elektron qurilmalarda esa doimiy ko‘k nur tarqalishi va boshqa ilovalardan keladigan keladigan xabarlar diqqatni muntazam bo‘lib turadi. Natijada yoshlar murakkab psixologik yoki falsafiy asarlardan ko‘ra, yengi-yelpi va o‘yin-kulgu xarakteridagi qisqa kontentga moyil bo‘lib qolishmoqda. Bu esa yoshlar ongida mafkuraviy himoya qatlamlarini zaiflashib ketishiga olib keladi.

3. JONLI MULOQOT. VIRTUAL DUNYODAN REAL HAYOTGA PSIXOLOGIK TAHLIL

Ijtimoiy tarmoqlar insonlar o‘rtasidagi masofani virtual jihatdan qisqartirilgandek ko‘rinsada, tahlillari shuni ko‘rsatadiki, ular emotsional bo‘shliqni va shaxslararo munosabatlarni begonalashuviga olib kelmoqda. Jonli muloqot jarayonida inson nafaqat so‘zlarni, balki suhbatdoshning yuz ifodasi, ovz ohangi va tana tili ham idrok etadi.

3.1. EMOTSIONAL INTELLEKT VA EKTRANLI MULOQOT INQIROZI

Massachusetts Texnologiya Instituti professoori Sherri Terkl o‘zining Reclaiming Conversation asarida birga, lekin alohida tajribasini alohida isbotlab bergan. Uning tadqiqotlariga ko‘ra, yoshlar o‘rtasida jonli muloqotning kamayishi empatiya darajasini 40% ga pasaytirgan. Jonli suhbat davomida inson nafaqat so‘zlarni, balki ovoz ohangi mimikalar orqali ma‘lumotlarning 70% dan ortig‘ini idrok etadi. Smartfon ekranidagi muloqotda esa bu signallar yo‘qoladi, natijada yoshlarda hissiy sovuqlik va o‘zgalar ruhiyatini tushunmaslik holatlarini keltirib chiqaradi. Neyropsixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, jonli muloqot inson miyasida oksitotsin esa - ishonch va xavfsizlik gormoni ajralib chiqadi. Virtual muloqotda esa aksincha dofamin – zavq gormoni ustunlik qiladi. Dofamin gormoni yoshlarni diqqatini tarqoq qilib, ularni g‘oyaviy manipulyatsiyalarga nisbatan himoyasiz qilib qo‘yadi. Demak, sog‘lom va jonli muloqot muhiti – bu shaxs uchun eng kuchli psixologik qalqondir.

XULOSA

Yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish shunchki axborot berish emas, balki ularning tafakkurini shakllantirish jarayonidir. Elektron formatdagi yuzaki axborotlardan biroz cheklanib mutolaa madaniyatiga qaytish lozim. Qog‘oz nashrlarining sezgi va vizual barqarorligi miyaning uzoq muddatli xotirasini shakllantirishda tengsiz hisoblanadi. Jamiyatda virtual va real muloqot o‘rtasidagi muvozanatni saqlash kerak. Yoshlarning real hayotdagi ijtimoiy faolligi ularni turli yot g‘oyalar ta‘siridan asrovchi eng yaxshi vositadir. Xulosa o‘rnida ta‘kidlash lozimki, globallashtirish va raqamlashuv sharoitida yoshlar ongini axborot xurujlaridan himoya qilish – bu texnik cheklovlar emas, balki chuqur psixologik tayyorgarlikni talab etadigan jarayon hisoblanadi. Bugungi kunda yoshlar axborotlarni olishda tezlikni sifatdan ustun qo‘ymoqdalar. Bu esa miyani tanqidiy tahlil markazlarini susaytirmoqda. An‘anaviy kitoblar o‘qish esa insonni fikrlashga voqealarga nisbatan shaxsiy va barqaror munosabat bo‘lishiga yordam beradi. Biz raqamli dunyodan voz kecha olmaymiz, biroq undan to‘g‘ri va oqilona foydalanishimiz kerak. Kelajak avlodning ma‘naviy qiyofasi ularning qo‘lidagi smartfondan qanday foydalanayotgani va javondagi kitoblarning soni bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

1. Turkle,S.(2015). Reclaiming Conversation : The power of talk in a digital age. New York; penguin press.
2. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-uzbekistan>.
3. <https://state.uz>,
4. Mitc.uz. (Raqamli texnologiyalar vazirligi).
5. E.G`oziyev- Psixologiya (Yosh davlari psixologiyasi)
6. V.Karimova. Ijtimoiy psixologiya (Muloqot turlari verbal va noverbal hamda shaxslararo munosabatlar mexanizmlari bo`yicha).
7. Ziyoz.uz portal. Mutolaa madaniyati va kitobxonlik.